

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ СТУДЕНТАМ

Ортиков Рустамжон Абдумаликович

Преподаватель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501019>

Аннотация

В данной тезисной работе подробно рассматривается литературная, культурная и языковая значимость английской мифологии, а также теоретически и практически анализируются эффективные методы её преподавания студентам университетов. В ходе исследования были рассмотрены возможности формирования языковой компетенции, межкультурного восприятия и литературного мышления студентов на основе мифологических источников, таких как "Беовульф", легенды о короле Артуре, кельтский фольклор. Обоснована эффективность методов, направленных на подготовку студентов как активных, самостоятельных и критически мыслящих личностей, посредством контекстуального чтения, драматизации, визуальных методов, сравнительного анализа и творческого самовыражения. Обучение семантическим возможностям английского языка в культурном контексте через мифологические образы и сюжеты рекомендуется как важный дидактический подход.

Ключевые слова: английская мифология, Беовульф, легенды Артура, методика преподавания языка, межкультурная коммуникация, легенда, драматизация, литературный образ, кельтский фольклор, интертекстуальный подход.

1. Литературная и культурная ценность английской мифологии

Английская мифология включает в себя следующие основные легенды:

- Поэма "Беовульф" (англосаксонский эпос);
- Легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола (Камелот, Мерлин, Экскалибур);
- Предания о Робин Гуде и Шервудском лесу;
- Кельтский фольклор (феи, друиды, банши, келпи, лепреконы);
- Мистические места (Авалон, Гластонбери, Стоунхендж);
- Влияние скандинавской мифологии (образы Одина, Тора в английской культуре).

Эти мифологические тексты служат важным источником для формирования системы образов в литературе, развития воображения и символического выражения. Они также оказали сильное влияние на творчество таких писателей, как Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Льюис, Дж. К. Роулинг, что делает изучение мифологии актуальным не только в историческом, но и в современном контексте.

2. Преимущества изучения языка на основе английской мифологии

Обучение языку с помощью мифологических текстов способствует пониманию лексических единиц, идиом, метафорических конструкций и культурно значимых символов английского языка. Например, выражения "Holy Grail", "Sword in the Stone", "Knight in shining armor" обладают глубокой метафорической и культурной нагрузкой.

Обучение студентов мифологическим текстам способствует:

- формированию межкультурного интертекстуального мышления;
- улучшению произношения и интонации;
- развитию стратегий чтения (skimming, scanning, inference);

- осознанию социокультурных коннотаций;
- совершенствованию письменной и устной речи.

3. Методические подходы к преподаванию английской мифологии

1. Обсуждение на основе текста (Text-based discussion) Каждый мифологический текст (легенда, рассказ, стихотворение или сцена) используется как основа для анализа. Студенты анализируют последовательность событий, изучают характеры персонажей, размышляют о символических образах (например, меч — сила, дракон — зло). Такой подход:

- развивает критическое мышление;
- помогает видеть интертекстуальные связи (например, схожесть "Экскалибура" и "светового меча");
- способствует глубокому пониманию контекстуальной лексики и фраз.

2. Творческая переработка (Creative reinterpretation) Студенты пересказывают легенду современным языком или в новом контексте. Например:

- "Каким бы был Мерлин в наши дни?"
- "Каким лидером был бы король Артур в современном университете?"

Этот метод способствует:

- активному использованию словарного запаса;
- развитию индивидуального стиля выражения;
- формированию культурного мышления через связь мифов с личным и современным опытом.

3. Ролевая игра / драматизация (Role-play / dramatization) Инсценировка известных сцен (например, диалог Мерлина с Артуром, битва Беовульфа с Гренделем). Драматизация:

- развивает устную речь;
- улучшает произношение и интонацию;
- повышает интерес к занятию и закрепляет навыки публичного выступления.

4. Визуальные методы (Visual learning tools) Использование карт, диаграмм, генеалогических деревьев (например, династия Артура), схем персонажей (character maps) помогает:

- визуальным учащимся лучше усваивать материал;
- углублять понимание исторических, географических и культурных понятий (например, расположение Авалона, Камелота);
- укреплять память на основе текста.

5. Лексический и семантический анализ (Lexical & semantic analysis)

Анализ поэтической и метафорической лексики мифологических текстов, например:

- "Holy Grail" — символ идеала и высшей цели;
- "Sorcery" и "Prophecy" — религиозные и магические понятия;
- "Destiny", "Fate" — мифологическая семантика судьбы.

Этот метод позволяет:

- понимать коннотативные выражения;
- работать с синонимами, антонимами, различиями контекстуального значения;
- готовиться к переводу и работе с письменными текстами.

6. Культурно-сравнительный анализ (Cultural comparative approach)

Студенты сравнивают элементы английской мифологии с узбекской. Например:

- "Беовульф" и "Алпомиш" — тип героев и идея жертвенности;
- "Мерлин" и "Гиждувон пири" — образ мудрого волшебника;
- "Авалон" и "долина Бахмаль" — понятие волшебных мест.

Такой подход:

- формирует культурное мышление;
- открывает студентов к глобальной культуре;
- мотивирует изучение иностранного языка через национальные ценности.

4. Задания и формы оценки на основе английской мифологии

Возможные типы заданий для студентов:

- Тематические презентации: "Роль Мерлина в артуровских легендах" или "Символизм в Беовульфе";
- Мини-сочинение: "Почему Экскалибур — символ власти?";
- Кластер и конспект: создание понятийных карт вокруг основных образов;
- Тесты True/False, множественный выбор, викторины;
- Написание легенды в современном стиле официальным языком.

Английская мифология является богатым источником для развития культурного мышления, воображения, эстетического восприятия и языковых знаний студентов. Изучение мифологии обогащает словарный запас, расширяет литературное мышление, готовит к межкультурной коммуникации и развивает навыки творческого самовыражения. В современной образовательной среде работа с такими насыщенными культурой текстами является одним из самых эффективных методов для развития интегративного, интерактивного и критического мышления. Результаты данного исследования показывают, что включение английской мифологии в процесс преподавания языка повышает методический потенциал преподавателя и позволяет сделать занятия содержательными и творческими.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolkien, J.R.R. Beowulf: A Translation and Commentary. Edited by Christopher Tolkien, HarperCollins, 2014.
2. Larrington, Carolyne. The Norse Myths: A Guide to Gods and Heroes. Thames & Hudson, 2017.
3. Green, Miranda. The Celtic World. Routledge, 1995.
4. Karimov, R. История английской литературы. Ташкент: Национальная энциклопедия Узбекистана, 2010.
5. Turg'unboyeva, G. Методика преподавания иностранных языков. Самарканд: Издательство СамГУ, 2020.
6. Jo'raev, A. Введение в литературоведение. Ташкент: Учитель, 2004.